

УДК 614.2

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13889128>

А. С. Анчев, В. С. Бірюков

ЯКІСТЬ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ - ГЛОБАЛЬНА ВИМОГА

ДП «Український науково - дослідний інститут медицини транспорту», м. Одеса

Author's Information

Анчев А. С. ORCID 0000-0002-5051-1664

Summary. Anchev A. S., Biryukov V. S. **QUALITY OF MEDICAL SERVICES IS A GLOBAL REQUIREMENT.** - SE "Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport", Odessa, Ukraine; e-mail: doctorjiraha@gmail.com. All countries strive to improve the performance of their health systems, developing, improving and implementing a national quality policy and strategy is a priority. With increasing attention to achieving universal health coverage, there is growing recognition that improving access to services must be accompanied by targeted efforts to improve the quality of health services to achieve the desired improvements in health outcomes. In developing a national quality policy and strategy, WHO identifies the following objectives: (a) to raise awareness, develop knowledge and skills on quality policies and strategies in low- and middle-income countries; (b) outline the key processes for planning, developing and implementing a national quality policy and strategy; (c) to support countries in doing so; and (d) to continue to collaboratively develop and document the processes involved in developing and implementing a national quality policy and strategy. Each country's journey to achieving universal health coverage is unique, shaped by diverse and complex factors. A well-designed national approach to quality can be a key driver for improving the performance of health systems in a given country. Quality of care occurs primarily at the level of interaction between provider and recipient of services, and is shaped by a much broader and more complex health system, a context that must be taken into account by those planning quality improvement efforts at the national level. Countries often use the WHO health system building blocks to analyse the impact of national quality improvement programmes on different parts of the health system in their real context, which helps to capture important underlying structures and processes and their impact on the delivery of quality care.

Key words: quality of care, access to health services, health system indicators

Реферат. Анчев А. С., Бірюков В. С. **ЯКІСТЬ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ - ГЛОБАЛЬНА ВИМОГА.** Країни прагнуть підвищити ефективність своїх систем охорони здоров'я, і тому пріоритетним завданням для них є розробка, вдосконалення та реалізація національної політики та стратегії у сфері якості. У зв'язку з тим, що все більше уваги приділяється досягненню загального охоплення медико-санітарними послугами, зростає розуміння того, що покращення доступу до послуг має супроводжуватись цілеспрямованими зусиллями щодо підвищення якості медичних послуг, що дозволить досягти необхідних покращень у показниках здоров'я населення. При розробці національної політики та стратегії у сфері якості ВООЗ формулює такі завдання: (а) підвищення обізнаності, розвиток знань та навичок щодо політики та стратегії у сфері якості в країнах з низьким та середнім рівнем доходів; (б) короткий виклад основних процесів планування,

розробки та реалізації національної політики та стратегії у сфері якості; (с) надання підтримки країнам у цьому напрямку; та (d) продовження спільної розробки та документування процесів, пов'язаних із формуванням та здійсненням національної політики та стратегії у сфері якості медичної допомоги. Кожна країна має власний шлях до забезпечення загального доступу до медичних послуг, який визначається різноманітними і складними факторами. Ретельно продуманий національний підхід до питань якості може стати одним із головних факторів для покращення показників систем охорони здоров'я у кожній конкретній країні. Якість обслуговування проявляється переважно на рівні взаємодії між постачальником та одержувачем послуг, воно формується в рамках набагато ширшої та складнішої системи охорони здоров'я, і цей контекст мають враховувати ті, хто планує роботу щодо покращення якості медичної допомоги у масштабах країни. Країни часто використовують структурні елементи системи охорони здоров'я, які пропонуються ВООЗ, щоб проаналізувати вплив національних програм підвищення якості на різні частини охорони здоров'я в їх реальному контексті, що допомагає врахувати важливі базові структури та процеси, а також їх вплив на надання якісного медичного обслуговування.

Ключові слова: якість медичної допомоги, доступ до медичних послуг, показники систем охорони здоров'я

Якість медичної допомоги (ЯМД) є одним із найчастіше цитованих принципів політики охорони здоров'я, і наразі вона займає важливе місце в повістці політиків на національному, європейському та міжнародному рівнях (ЄК, 2016; ОЕСР, 2017; ВООЗ, 2018; ВООЗ/ ОЕСР/ Світовий банк, 2018). На національному рівні вирішення цієї проблеми може бути мотивовано різними причинами – починаючи від загального зобов'язання надання ЯМД як суспільного блага або поновленого фокусування на результатах лікування пацієнтів у контексті популярних ідей охорони здоров'я, що ґрунтуються на цінностях. до виявлення конкретних проблем якості медичної допомоги.

Існує ціла низка причин (пере)фокусування на ЯМД у сучасному суспільстві. Насамперед це зростання обізнаності про прогалини у безпечній, ефективній та орієнтованій на людину допомозі;

посилення занепокоєння щодо суттєвих відмінностей практики у стандартах надання медичних послуг;

оновлення акценту на покращенні результатів лікування пацієнтів у контексті популярних на даний момент ідей охорони здоров'я, заснованих на цінностях;

очікування від громадськості, ЗМІ та громадянського суспільств зі зростаючим громадським попитом на прозорість і підзвітність;

прагнення до загального охоплення медичними послугами та розуміння того, що покращення доступу без належної уваги до якості не призведе до бажаних результатів у сфері охорони здоров'я населення;

зростаюче визнання необхідності узгодження ефективності надання державних та приватних послуг охорони здоров'я на фрагментованих та змішаних ринках охорони здоров'я;

підвищення розуміння критичної важливості довірених послуг для ефективної готовності до спалахів або інших складних надзвичайних ситуацій (ВООЗ, 2018, зі змінами).

Якісна охорона здоров'я - це лікування, яке є безпечним, ефективним, орієнтованим на пацієнта, своєчасним, дієвим і справедливим (National Academy of Medicine). ВООЗ також, як найважливішу характеристику якісного лікування, включає «інтеграцію» (integration) - тобто догляд та послуги, що координуються між постачальниками протягом профілактики, лікування та підтримки пацієнта.

Здатність груп лікарів та систем охорони здоров'я забезпечувати виконання цих вимог багато в чому визначає ймовірність позитивних результатів та задовільного досвіду надання медичної допомоги пацієнтам.

ЯМД - це рівень, при якому надання медичних послуг для населення підвищує ймовірність досягнення бажаних результатів та відповідає сучасним знанням. Забезпечення

якісного медичного обслуговування є складним і залишається найважливішим завданням, вирішення якого дозволить покращити здоров'я нації. Приділяючи особливу увагу ЯМД, країна може досягти значного прогресу в досягненні цілей сталого розвитку (Sustainable Development Goals — SDGs).

До десятки країн із найвищим рівнем охорони здоров'я входять Сінгапур, Люксембург, Швейцарія, Норвегія, Гонконг, Японія, Австрія, Швеція та Нідерланди. Оцінюючи цій показник враховують рівень фізичного і психічного здоров'я, інфраструктуру охорони здоров'я, профілактичний догляд. Рівень охорони здоров'я безпосередньо пов'язаний з політичною та економічною ситуацією в країні і якщо загальний показник життя населення країни низький, то й доступність якісного медичного обслуговування для більшості пацієнтів утруднений.

До 2030 року ВООЗ рекомендує досягти загального охоплення медико-санітарними послугами. Це означає, що для оптимального медичного обслуговування недостатньо просто забезпечити наявність інфраструктури, лікарських засобів, медичних виробів та певну кількість медичних працівників. Поліпшення показників охорони здоров'я потребує зосередження уваги на ЯМД, а це передбачає забезпечення ефективного, безпечного, орієнтованого на пацієнта лікування, яке є своєчасним та рівноправним.

Якісне медичне обслуговування характеризується такими показниками.

Ефективність. У лікуванні лікар має дотримуватися принципів доказової медицини.

Безпека. Сьогодні нерідко доводиться стикатися із негативним впливом призначеного лікування. За оцінкою фахівців, негативне вплив призначеного лікування знаходиться на 14-му місці серед джерел глобального тяжіння захворювань. В основному проблема безпеки стосується країн із низьким та середнім рівнем доходів. За даними [1, 2] до 83% випадків виникнення негативних наслідків лікування можна запобігти.

Чоловік у центрі уваги. Система охорони здоров'я повинна враховувати потреби та переваги пацієнтів. У країнах із низьким та середнім рівнем доходу вага, співчутливість та соціальна допомога залишаються на низькому рівні.

Своєчасність. Скорочення часу очікування планових та невідкладних процедур сприяє зниженню частоти ускладнень, побічних реакцій та смертності.

Справедливість. У країнах, у яких існує класова ієрархія, соціальне розшарування та різного виду дискримінації, можна спостерігати негативну динаміку за фактором справедливого надання медичної допомоги.

Інтегрованість. Існують значні прогалини в координації медичної допомоги, навіть у країнах із високим прибутком. Наприклад, лікарі не мають доступу до призначень інших фахівців, даних про надання спеціалізованої медичної допомоги.

Продуктивність. За даними ВООЗ, близько 20–40% усіх ресурсів охорони здоров'я витрачаються марно. Провідними причинами непродуктивності надання послуг є неналежне застосування лікарських засобів, субоптимальна комплектація персоналу, надмірне чи недостатнє застосування медичного обладнання, корупція та недостатнє використання інфраструктури.

ВООЗ виділяє 6 основних ідей у сфері охорони здоров'я, які допоможуть підвищити якість медичних послуг:

- упевненість у тому, що якісна, безпечна, пацієнт – орієнтована допомога є громадським благом, яке має бути доступним та забезпеченим для всіх громадян;
- визнання того, що більший доступ до медичної допомоги без уваги до її якості не призведе до бажаних результатів;
- визнання того, що стратегії підвищення ефективності систем охорони здоров'я мають брати до уваги обмежені фінансові можливості;
- необхідність забезпечення однаково високої ефективності надання державних та приватних послуг з охорони здоров'я;
- усвідомлення того, що якість медичних послуг має життєво важливе значення для стійкості національної безпеки;
- усвідомлення того, що необхідно задовольнити громадський попит на прозорість вибору лікування, ефективності та його результатів.

Надання неякісних послуг підриває авторитет системи охорони здоров'я в

суспільстві.

Наступні фактори безпосередньо впливають на ЯМД.

1. Координувана лікарем допомога
2. Високозв'язані інформаційні технології охорони здоров'я
3. Медична практика та дослідження, засновані на фактичних даних
4. Фокус на профілактичній допомозі
5. Надання допомоги з урахуванням культурних особливостей

Через низьке фінансування систем інформаційного забезпечення охорони здоров'я найчастіше дані про якість та результати лікування не фіксують взагалі або збір проводиться таким чином, що інформацію не можна аналізувати або порівнювати через відсутність стандартизованої термінології. Тому важливо забезпечити ефективність цих систем шляхом створення надійної реєстрації даних та національної системи ідентифікаторів пацієнтів для підтримки контролю якості під час надання медичної допомоги. Слід розробляти та впроваджувати електронний документообіг, а паралельно з ним розробити національне законодавство, яке захищає конфіденційність, дозволяючи використовувати особисті дані про здоров'я для досліджень та покращення якості надання медичної допомоги. Впровадження інформаційних технологій допоможе у проведенні збору та аналізу інформації та покращити інформування громадськості про те, як ці дані використовуються.

Оцінка медичних технологій (health technology assessment-НТА) узагальнює інформацію про медичні, економічні, соціальні та етичні питання, пов'язані з використанням медичних технологій. Прикладами оздоровчих технологій є лікарські засоби, медичне обладнання для діагностики та лікування, методи профілактики. Коли органи НТА просять оцінити нову медичну технологію, вони мають з'ясувати, працює вона краще, однак добре чи гірше, ніж існуючі альтернативи. Для цього їм зазвичай потрібно оцінити терапевтичний ефект препарату, а також потенційні побічні ефекти, вплив на якість життя та спосіб застосування. НТА також оцінює інші аспекти використання технології, наприклад, її вартість для пацієнта та її вплив на організацію систем охорони здоров'я під час адміністрування лікування.

Таким чином, це міждисциплінарний процес, який систематично переглядає медичні, економічні, організаційні, соціальні та етичні питання, пов'язані з використанням медичних технологій.

Основна мета ОМТ – надати особам, які формують політику, інформацію, що ґрунтується на доказах, щоб вони могли сформулювати політику охорони здоров'я, яка є безпечною, ефективною, орієнтованою на пацієнта та економічно ефективною. Він також використовується національними органами влади для прийняття рішень щодо того, які технології мають бути відшкодовані на національному рівні.

Медична допомога в кожній країні здійснюється в особливій політичній та економічній обстановці. З іншого боку, у всьому світі давно зникли межі для поширення нових медичних засобів та технологій. Такий швидкий інформаційний прогрес та обмежені ресурси національних систем охорони здоров'я потребують динамічної та адекватної реакції системи охорони здоров'я щодо додавання до існуючого набору технологій нових профілактичних, діагностичних, лікувальних та інших втручань. Причому ключовим обмеженням впровадження новачій у охорону здоров'я буде обмеженість ресурсів. У запровадженні узгоджених Європейських рекомендацій зазначається: «Щоб досягти найкращого медичного обслуговування у межах наявних ресурсів, слід підтримувати впровадження найефективніших технологій, беручи до уваги організаційні, соціальні та етичні питання» (Velasco Garrido M.V. et al. (Eds), 2010). Отже, для забезпечення прийнятного для національної безпеки рівня медичного обслуговування, особливо у країнах з низьким рівнем економічного розвитку, потрібно підвищувати рівень ефективності медичних технологій, що використовуються у національній системі охорони здоров'я.

Дані звіту ВООЗ «Delivering quality health services: A global imperative for universal health coverage» свідчать, що якість обслуговування, особливо у країнах із низьким та середнім рівнем доходу, також перебуває на небажаному рівні.

Найближчі цілі ВООЗ спрямовані на те, щоб усі принципи надання ЯМД базувалися

на основі якості та ефективності. Розробка національної політики у сфері забезпечення якості є пріоритетним завданням, оскільки більшість країн прагне планомірно покращувати роботу системи охорони здоров'я.

Відповідно до Цілей сталого розвитку світова охорона здоров'я спрямована на загальне охоплення медико-санітарною допомогою та доступ до основних медичних послуг. Це дозволяє перейти до більш продуктивного та справедливого розвитку суспільства та економіки.

Медична допомога має бути якісною та ефективною навіть у найбіднішому регіоні, інакше економіка держави зазнає колосальних збитків на подолання наслідків неякісного лікування та даремно витрачає цінні фінансові, технічні та людські ресурси. Разом з тим загальне охоплення медико-санітарними послугами без якісного, ефективного лікування також загрожує понад витратами.

Тому нижче перелічені факти вимагають особливої уваги. Насамперед, забезпечення ЯМД (як лікувальної, так і профілактичної) має сприяти покращенню показників здоров'я населення.

- більшість пацієнтів не одержують лікування, заснованого на принципах доказової клінічної практики;
- через нераціональне та надмірне використання протимікробних препаратів у охороні здоров'я відзначається підвищення рівня антибіотикорезистентності;
- фінансові витрати, пов'язані з помилками у призначенні лікарських засобів, оцінюються у 42 млрд дол. США щороку.

Субстандартна ЯМД призводить до значних фінансових втрат систем охорони здоров'я. При цьому великий обсяг ресурсів охорони здоров'я витрачається неефективно.

Організація економічної співпраці та розвитку (OECD) проводить огляд якості національних систем охорони здоров'я, дані яких свідчать про необхідність підвищення прозорості щодо ефективності послуг та результатів лікування. При цьому інформація має бути доступною всім зацікавленим особам, включаючи пацієнтів, фахівців охорони здоров'я, регуляторні органи.

Завдяки цілям розвитку, сформульованим у «Декларації тисячоліття» (Millennium Development Goals — MDGs) ООН можливо досягти глобального прогресу в галузі охорони здоров'я для країн з низьким та середнім рівнем доходу, а саме зниження дитячої та материнської смертності, частоти нових випадків ВІЛ, зниження інфекції та ін. Відповідно до основних документів ООН глобальною метою в галузі охорони здоров'я є забезпечення здорового способу життя та підвищення добробуту людей. У цьому медичне страхування вважається основним чинником задля досягнення зазначених цілей.

Інтегрована модель лікування Kaiser Permanente відома своєю високою якістю, економічною ефективністю та високим результатом. Модель включає 8 медичних груп, які працюють разом за взаємною угодою, заснованою на цінностях, для надання допомоги. Коли догляд, охоплення та медичні заклади знаходяться під одним зонтиком, фінансові стимули, які заохочують пропонувати більший обсяг послуг, усуваються. Лікарі можуть зосередитися на профілактиці та якісних результатах, замість того, щоб надавати окремі послуги, які приносять дохід.

У цій інтегрованій системі лікарі Permanente можуть вільно зосереджуватися на медичній практиці та наданні милосердної, орієнтованої на пацієнта допомоги. Об'єднані інтегрованими електронними медичними записами (одна з найбільших та найдосконаліших колекцій у країні), лікарі та бригади з догляду мають доступ до інформації про здоров'я пацієнтів різних спеціальностей та місць, що полегшує координацію медичної допомоги. А завдяки доступу в режимі реальної години до точної інформації про стан здоров'я пацієнтів, зокрема скринінгу, результатів лабораторії та аналізів, рецептів, алергії та попередніх приміток лікаря, лікарі та інші клініцисти можуть надати правильну допомогу у потрібному місці у потрібну годину. Цей унікальний підхід до догляду має назву Permanente Medicine, метою якого є якість і медична досконалість.

Ця взаємопов'язана модель надає додаткові можливості для покращення якості. Наприклад, Kaiser Permanente розробивши процеси, за якими аптечні відділи тісно співпрацюють із командами лікарів, які виписують рецепти, щоб створити формуляр, який

ґрунтується на останніх даних (окремі лікарі мають право робити винятки, коли це доречно).

Подібним чином лікарі та інші професіонали Kaiser Permanente визначають медичні вироби, такі як пристрої, довговічне обладнання та імплантати, які дають бажані результати лікування. Цей підхід об'єднує тисячі лікарів, які використовують одне й те саме обладнання та набувають спільного досвіду, що додатково сприяє економічній ефективності, надаючи Kaiser Permanente можливість вести переговори щодо нижчих цін.

Система охорони здоров'я повинна забезпечувати доступність медичних послуг протягом життя пацієнта, включаючи зниження ризику захворювання, скринінг, лікування, реабілітацію та паліативну допомогу. Доказова база щодо ефективності різних методів лікування та профілактики захворювань постійно збільшується, тому для досягнення якості медичної допомоги необхідно забезпечити систематичне включення нових даних до схем лікування.

Підтримка ухвалення клінічних рішень (Clinical decision support - CDS) - це своєчасне надання інформації для підвищення ефективності надання допомоги.

Національна політика у сфері підвищення якості охорони здоров'я може передбачати розробку законодавчої бази для створення нових державних та адміністративних інституцій або формування нових механізмів регулювання (наприклад, перевірка та акредитація). Єдиного правильного способу не існує, але для забезпечення якості медичного обслуговування уряд, керівники систем охорони здоров'я, пацієнти та лікарі повинні діяти спільно.

При цьому важливо ухвалити визначення поняття якості, провести ситуаційний аналіз поточного стану. Для забезпечення клінічної ефективності лікування важлива співпраця між регуляторними органами, професійними організаціями та організаціями пацієнтів. Для застосування принципу пацієнт - орієнтованості необхідно розширити права та можливості пацієнтів. Для контролю за впровадженням національної політики у сфері якості необхідний моніторинг результатів лікування.

Висновок

Система забезпечення якості має бути вбудована в основу системи охорони здоров'я незалежно від стану медицини. Система охорони здоров'я має забезпечувати обмін інформацією на всіх рівнях ієрархії з метою якісного співробітництва та обізнаності. Ця трансформація відносин має поєднуватися з новими механізмами, що дозволяють уряду та лідерам системи охорони здоров'я враховувати та зміцнювати довіру громадян до медичних послуг.

Література/References:

1. Quality of care: a process for making strategic choices in health systems. Geneva: World Health Organization; 2006.
2. Institute of Medicine. Crossing the quality chasm: a new health system for the 21st century. Washington (DC): National Academies Press; 2001.
3. Improving value in health care: measuring quality. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development; 2010.
4. Donaldson LJ, Donaldson RJ. Essential public health, 2nd edition. Petroc Press; 2000.
5. Miranda S, Olexa GA. Creating a just culture: recalibrating our culture of patient safety. Pennsylvania Nurse. 2013;68(4):4–9.
6. Pronovost PJ, Wachter RM. Progress in patient safety: a glass fuller than it seems. American Journal of Medical Quality. 2014;29(2):165–9.
7. Marx D. Patient safety and the «just culture»: a primer for health care executives. New York: Columbia University; 2001.
8. Everybody's business – strengthening health systems to improve health outcomes: WHO's framework for action. Geneva: World Health Organization; 2007.
9. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations; 2015 (<https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>, accessed 2 February 2018).
10. Health Financing. What is Universal Health Coverage? Geneva: World Health

Organization (http://www.who.int/health_financing/universal_coverage_definition/en/, accessed 10 August 2018).

11. What is universal health coverage? Geneva: World Health Organization; 2014 (http://www.who.int/features/qa/universal_health_coverage/en/, accessed 2 February 2018).

12. Strengthening integrated people-centred health services. Resolution WHA69.24. Sixty-ninth World Health Assembly. Geneva: World Health Organization; 2016.

13. Service delivery and safety: World Health Assembly adopts Framework on Integrated Peoplecentred Health Services. Geneva: World Health Organization; 2016 (<http://www.who.int/servicedeliverysafety/areas/people-centred-care/framework-wha/en/>, accessed 2 February 2018).

14. Strengthening integrated people-centred health services. Resolution WHA69.24. Sixty-ninth World Health Assembly. Geneva: World Health Organization; 2016.

15. Donabedian A. Evaluating the quality of medical care. *Milbank Memorial Fund Quarterly*. 1966;44(3 Suppl):166-206.

16. Das J. The quality of medical care in low-income countries: from providers to markets. *PLoS Medicine*. 2011;8(4):e1000432.

17. Leatherman S, Sutherland K. The quest for quality in the NHS: a mid-term evaluation of the ten year quality agenda. London: Stationery Office; 2003.

18. Leatherman S, Sutherland K. Designing national quality reforms: a framework for action. *International Journal for Quality in Health Care*. 2007;19(6):334–40.

19. Leatherman S, Sutherland K. The quest for quality: refining the NHS reforms. London: Nuffield Trust; 2008.

20. Shekelle P, Lim YW, Mattke S, Damberg C. Does public release of performance results improve quality of care? A systematic review. London: Health Foundation; 2008.

21. Donabedian A. Explorations in quality assessment and monitoring, volume I. The definition of quality and approaches to its assessment. Ann Arbor, MI: Health Administration Press; 1980.

22. Starfield B. Basic concepts in population health and health care. *Journal of Epidemiology and Community Health*. 2001;55(7):452–4.

23. Rooney AL, van Ostenberg PR. Licensure, accreditation, and certification: approaches to health services quality. Bethesda: United States Agency for International Development; 1999.

24. Last JM, editor. A dictionary of public health. Oxford University Press; 2007.

25. Health systems strengthening glossary. Geneva: World Health Organization (http://www.who.int/healthsystems/hss_glossary/en/, accessed 6 February 2018).

26. Starfield B. Equity in health. *Journal of Epidemiology and Community Health*. 2002;56:483–4.

27. Dahlgren G, Whitehead M. Concepts and principles for tackling social inequities in health: Levelling up. Part 1. In: Research on the social and economic determinants of health, no. 2. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2006.

28. Closing the gap in a generation: achieving health equity by addressing the social determinants of health. Final report of the Commission on Social Determinants of Health. Geneva: World Health Organization; 2008.

29. La renovación de la atención primaria a la salud en las Américas. Washington (DC): OPS/OMS; 2007 (http://www2.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Renovacion_Atencion_Primeria_Salud_AmericasOPS.pdf, accessed 16 October 2017)

30. Roberts JL. A glossary of technical terms on the economics and finance of health services. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 1998.

31. Salud en las Américas, volume I. Washington (DC): Pan American Health Organization; 2007.

32. Preamble to the Constitution of the World Health Organization, adopted at the International Health Conference. New York: World Health Organization; 1946.

33. Preamble to the Constitution of the World Health Organization, adopted at the International Health Conference. New York: World Health Organization; 1946.

34. Murray C, Evans D, editors. Health systems performance assessment: debates, methods and empiricism. Geneva: World Health Organization; 2003.

35. WHO Executive Board, 128th session. Strengthening health systems: current trends

and challenges. Geneva: World Health Organization; 2011.

36. Islam M, editor. Health systems assessment approach: a how-to manual. Submitted to the United States Agency for International Development in collaboration with Health Systems 20/20, Partners for Health Reformplus, Quality Assurance Project, and Rational Pharmaceutical Management Plus; 2007.

37. Clean care is safer care: infection prevention and control. Geneva: World Health Organization (<http://www.who.int/infection-prevention/about/ipc/en/>, accessed 6 February 2018).

Внесок автора(-ів) / authors' contribution

Робота є одноосібною. Автор прочитав й погодився з опублікованою версією рукопису.

Фінансування /Funding

Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement – не потрібен

Заява про поінформовану згоду /Informed Consent Statement

Не потрібна

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів

Робота надійшла в редакцію 09.07.2024 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616-001.8-036.88-091.5:305-053

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13911680>

Є. А. Варфоломєєв, А. О. Плетенецька, С. С.Бондар

ГЕНДЕРНІ ТА ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИПАДКІВ МЕХАНІЧНОЇ АСФІКСІЇ ЧЕРЕЗ ПОВІШЕННЯ

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Authors Information

Варфоломєєв Є. А. e-mail: war.fall.ev@gmail.com; ORCID ID: 0000-0003-0539-9682,

Researcher ID: GVS-7252-2022

Плетенецька А.О. e-mail: fantasyalinka@gmail.com; ORCID ID: 0000-0002-7029-3377,

Researcher ID:AAZ-9198-2021.

Summary. Varfolomeiev Y. A., Pletenetska A. O., Bondar S. S. **GENDER AND AGE CHARACTERISTICS OF CASES OF MECHANICAL ASPHYXIA DUE TO HANGING.** -

Department of Forensic Medicine and Medical Law of the Bohomolets National Medical University. E-mail: war.fall.ev@gmail.com. Suicide is one of the leading causes of violent death.

One of the most common ways of committing suicide in the world is hanging, with a fatality rate of over 80%. In the course of the study, an analysis of the annual reports of the forensic medical bureau in Ukraine for the five-year period of 2017-2021 was carried out. An analysis of cases of hanging by gender and age groups, a general analysis of cases of mechanical asphyxiation and violent death in Ukraine during the specified years of the study was performed. It was established